

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Махмудова Диёра Акмалевна

преподаватель кафедры «Методика дошкольного образования»

ТГПУ имени Низами

maxmudova_diyora@tdpu.uz

АННОТАЦИЯ

Цель данной научной статьи состоит в изучении влияния современных технологий на развитие речи дошкольников. В статье рассматриваются различные современные методы искусственного интеллекта, виртуальной реальности и голосовых помощников, которые используются для стимуляции и обогащения развития речи у детей.

Введение: Развитие речи у дошкольников является важным этапом их когнитивного и социального развития. Недостаток навыков речи может препятствовать их коммуникационным и познавательным способностям. В последние годы развитие современных технологий привело к появлению новых инструментов, которые позволяют улучшить развитие речи у детей.

Методы: Распознавание речи - Данная технология позволяет детям развивать речевые и коммуникативные навыки с помощью голосовых помощников и приложений. Системы распознавания речи могут анализировать произношение и давать обратную связь, помогая детям исправить ошибки.

Виртуальная реальность - Виртуальная реальность позволяет детям взаимодействовать с виртуальной средой, что способствует развитию их

языковых навыков. Для развития речи используются специальные приложения, в которых дети могут повторять слова и фразы, а также играть в языковые игры.

Машинное обучение - Современные методы машинного обучения позволяют разрабатывать индивидуальные программы для развития речи у детей. Алгоритмы могут анализировать данные о произношении и коммуникации детей, а затем предлагать персонализированные упражнения и задания.

Проектирование и разработка курсов и программ, основанных на современных технологиях развития речи, является важной задачей для специалистов в области образования и речевого развития. Это включает в себя анализ современных технологий в данной области, их применимость и эффективность, а также разработку и адаптацию методик и материалов для обучения и развития речи. В процессе проектирования и разработки курсов и программ необходимо учитывать возрастные, индивидуальные и культурные особенности учащихся, а также уровень их речевого развития. Кроме того, необходимо учитывать научное исследование и практическую базу в данной области, чтобы гарантировать эффективность и результативность обучения.

Организация обучающих мероприятий с использованием технологий развития речи является важным аспектом работы специалистов в данной области. Организация мероприятий включает в себя выбор и применение соответствующих методик, игр и упражнений, а также оценку и анализ результатов обучения. Организация обучающих мероприятий также может включать в себя работу с родителями и другими взрослыми, которые могут играть важную роль в развитии речи детей. Кроме того, использование современных технологий может предоставить дополнительные возможности для обучения речи, например, через использование специализированного программного обеспечения или мобильных приложений.

Исследования в области эффективности применения современных технологий развития речи являются важным аспектом развития данной области. Эти исследования позволяют оценить эффективность и результативность использования различных технологий в обучении речи, а также выявить их преимущества и ограничения. Результаты исследования могут быть использованы для улучшения существующих программ и методик, разработки новых технологий и материалов, а также адаптации обучающих мероприятий под различные потребности учащихся.

Результаты: Исследования показывают, что современные технологии могут значительно повысить эффективность обучения речи у дошкольников. Дети, использующие голосовые помощники и виртуальную реальность, демонстрируют улучшенные навыки произношения и коммуникации. Персонализированные программы на основе машинного обучения позволяют адаптировать обучение к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

Заключение: Современные технологии играют важную роль в развитии речи у дошкольников. Голосовые помощники, виртуальная реальность и машинное обучение предлагают новые возможности для стимуляции и обогащения речи у детей. Однако, необходимо дополнительное исследование, чтобы более точно определить, насколько эффективны и безопасны эти технологии для развития речи у детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Махмудова, Д. А. (2023). Проблемы цифровой педагогики и развитие цифровой компетентности обучающихся. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(1), 143-147.
2. Mahmudova, D., & Bahoroy, R. (2023). TECHNOLOGIES OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE BASE OF A COMPETENT APPROACH. *Modern Science and Research*, 2(10), 118-122.

3. Akmalovna, M. D., & Sadriddinova, R. B. KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO ‘LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI.

4. Maxmudova, D. A. (2023). METHODS OF USING DEVELOPING TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION. *GOLDEN BRAIN*, 1(31), 120-125.

5. Akmalovna, M. D., Sadriddinova, B. R., & Qizi, B. E. Z. (2023). MAKTABGACHA TA’LIMDA RIVOJLANUVCHI TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH USULLARI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 13), 538-540.

6. Zikirovna, Y. Z. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY AN’ANALAR RUHIDA TARBIYALASH. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(1), 181-186.

7. YZ Zikirovna. [MA’NAVIY QADRIYATLAR–SOG ‘LOM AVLODNI TARBIYALASH VOSITASI SIFATIDA](#). *Science and innovation*, 2023. 208-210.

8. Ergasheva Ba’rno Ziyavitdin qizi, & Islomova Sabina Jamshidxon qizi. (2023). ZAMONAVIY TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENLIGI . Лучшие интеллектуальные исследования, 10(5), 60–62.

9. Barno, E. (2023). O‘ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TALIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY TIZIMI. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(3), 103-105.